

**EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS
LES GRANDES ZONES URBAINES : CAS DU DISTRICT D'ABIDJAN**

**ECONOMIC AND SOCIAL EVALUATION OF CHILDREN LABOUR IN LARGE
URBAN AREAS : CASE OF THE DISTRICT OF ABIDJAN**

YAO Kan Bernard Philippe Romain

Doctorant

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan - Côte d'Ivoire

Chaire UNESCO pour la culture de la paix

Date de soumission : 06/08/2025

Date d'acceptation : 11/09/2025

Pour citer cet article :

YAO.K.B.P.R. (2025) « EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES GRANDES ZONES URBAINES : CAS DU DISTRICT D'ABIDJAN », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 6 : Numéro 9 » pp : 992 – 1016.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Le présent article porte sur l'évaluation économique et sociale du travail des enfants et de ses implications dans le District d'Abidjan. Il s'agit notamment, par le biais de la statistique descriptive et à partir d'analyses théoriques et empiriques, de mettre en évidence les ressources financières en jeu, les grands bénéficiaires du travail des enfants ainsi que son impact sur ces derniers et sur la société. Les résultats obtenus relèvent de données d'enquête (approche exploratoire) portant, d'une part, sur un échantillon de 384 enfants et d'autre part, sur 16 entretiens semi-dirigés auprès d'acteurs institutionnels. L'analyse quantitative et qualitative effectuée montre que l'économie et la société ivoirienne ne tirent profit du travail des enfants. Au contraire, cela est source de préjudices pour ces derniers, de perpétuation d'un cercle vicieux de pauvreté et de distorsions en matière de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Aussi, des recommandations sont-elles formulées en vue de l'éradication de cette pratique néfaste.

Mots-clés : Evaluation ; Travail des enfants ; Statistique descriptive ; District d'Abidjan.

Abstract

This article focuses on the economic and social assessment of children labor and its implications in the District of Abidjan. It aims, through descriptive statistics and theoretical and empirical analyses, to highlight the financial resources involved, the major beneficiaries of children labor, and its impact on children and society. The results obtained are based on survey data (exploratory approach) covering, on the one hand, a sample of 384 children and, on the other hand, 16 semi-structured interviews with institutional actors. The quantitative and qualitative analysis carried out shows that the Ivorian economy and society do not benefit from children labor. On the contrary, it is a source of harm to children, perpetuating a vicious circle of poverty, and distorting the economic and social development of Ivory Coast. Recommendations are also made with a view to eradicating this harmful practice.

Keywords: Evaluation ; Children labor ; Descriptive statistic ; District of Abidjan.

Introduction

L'histoire des sociétés humaines montre que les enfants ont toujours participé aux activités économiques, mais ce n'est que dans un passé relativement récent que le travail des enfants a été considéré comme un problème social. Deux instruments majeurs de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) – la Convention n°138 (1973) sur l'âge minimum au travail et la Convention n°182 (1999) sur les pires formes de travail des enfants – ont marqué des étapes importantes dans la prise de conscience internationale. Ces textes soulignent les effets néfastes d'un travail précoce sur le développement physique et psychique de l'enfant.

Le travail des enfants est un phénomène complexe, à la fois social, culturel, économique, démographique et politique, longtemps resté un sujet tabou. Une confusion a longtemps régné autour de sa définition, rendant difficile toute action coordonnée. Il est ainsi nécessaire de distinguer entre "travail des enfants" et "autres formes de travail des enfants", en s'appuyant sur le cadre international défini par les conventions de l'OIT, même si celles-ci s'adressent prioritairement aux Etats.

Selon ces conventions, le travail des enfants concerne les individus âgés de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique avant l'âge minimum légal. Cette activité est mesurée dans le cadre du Système de Comptabilité Nationale (SCN), englobant toutes les formes de production économique, y compris dans le secteur informel. L'étude adopte une approche multidimensionnelle, intégrant les aspects économiques, sociaux et culturels, et considère comme travail des enfants toute activité productive mobilisant leur force de travail pendant plus de 14 heures par semaine, qu'elle soit rémunérée ou non.

Deux grandes approches théoriques s'affrontent sur la question. L'approche abolitionniste défend une interdiction totale, au nom de la vulnérabilité de l'enfant. En revanche, l'approche régulationniste plaide pour une reconnaissance du droit des enfants à participer à la vie économique dans des conditions décentes et formatrices, en lien avec le concept de travail décent et les droits de l'enfant.

Les causes du travail des enfants sont multiples. Les facteurs économiques, les contraintes socioculturelles et les faiblesses du système éducatif sont souvent mis en exergue (Schlemmer, 1996 ; Bhalotra, 2003 ; Lachaud, 2008 ; Diallo, 2008). En Côte d'Ivoire, le phénomène est particulièrement préoccupant, affectant 28,2 % des enfants de 5 à 17 ans (INS, 2014). Les zones urbaines, et notamment le District d'Abidjan (18,9 % selon l'ENSETE 2013), sont fortement touchées, souvent via l'économie informelle, difficile à réguler. Cela nuit non seulement à l'image du pays mais aussi à son développement économique et social.

Le phénomène a pris une ampleur telle que plusieurs organisations l'ont érigé en priorité, bien que peu d'études spécifiques abordent la problématique dans sa complexité, en particulier en milieu urbain. L'étude que nous avons menée aborde la problématique du travail des enfants par l'analyse des choix opérés entre revenu immédiat (travail) et éducation/formation (en vue d'un revenu futur plus élevé), ainsi que les impacts de ces choix sur les enfants et la société, dans son ensemble. En d'autres termes, quel est le coût d'opportunité associé au travail des enfants dans le District d'Abidjan ? Les bénéficiaires du travail infantile ont-ils un intérêt économique à poursuivre une telle pratique, de façon clandestine ; à la concilier à l'éducation pour contourner la loi relative à l'obligation de la scolarisation jusqu'à 16 ans ou à y renoncer ? L'objectif de l'étude visait à évaluer le gain monétaire lié au travail des enfants dans le District d'Abidjan, son impact sur ces derniers, avec une inférence sur la société. De façon spécifique, il s'est agi : (i) d'identifier les facteurs explicatifs du travail des enfants ; (ii) d'identifier les bénéficiaires de ce travail ; (iii) d'évaluer les gains financiers des acteurs et (iv) d'évaluer l'impact de ce travail sur l'éducation et la santé des enfants.

Nous formulons l'hypothèse principale selon laquelle le travail des enfants n'est pas bénéfique pour la société, en particulier le cas relatif au District d'Abidjan. Les hypothèses spécifiques sont les suivantes : (i) le travail des enfants est essentiellement dû à la précarité financière des parents ; (ii) le travail des enfants bénéficie principalement au ménage au détriment de ceux-ci ; (iii) le travail des enfants a un impact négatif sur leur éducation, nuit à la santé de ceux-ci et compromet leur insertion sociale.

Dans le cadre de la conduite de nos travaux, l'approche méthodologique se référant à la recherche appliquée a été utilisée. Elle est basée, à la fois, sur : (i) la méthode documentaire ; la méthode exploratoire (enquête de terrain) ; (ii) la méthode d'analyse statistique mixte (descriptive, comparative et explicative) ; (iii) et la méthode déductive, relevant de l'analyse théorique et empirique.

Les résultats de l'étude montrent que la décision des ménages semble dépendre de l'arbitrage entre revenu présent et futur, dans un contexte où, l'économie nationale, *in fine*, ne profite guère de l'activité des enfants, notamment en raison de sa faible productivité, de la mauvaise répartition des revenus, et des effets négatifs à long terme.

Le présent article, outre l'introduction et la conclusion, est structuré en trois sections. La première partie est consacrée aux fondements conceptuels et théoriques. La seconde porte sur l'évaluation empirique du travail des enfants dans le District d'Abidjan. La troisième concerne les implications en termes de politiques économique et sociale.

1. Fondements conceptuels et théoriques de l'étude

Cette première partie s'intéresse à la fois au cadre contextuel et à la revue de la littérature.

1.1. Cadre contextuel

La présente section expose la situation nationale du travail des enfants et le constat de la pratique observée sur le terrain.

1.1.1 Panorama national du travail des enfants

Le phénomène du travail des enfants existe depuis des générations dans pratiquement toutes les parties du monde à diverses époques et étapes de leur développement. Théoriquement exclus du marché du travail, les enfants continuent à travailler parfois dans des conditions difficiles et en général sans aucune forme de protection.

En Côte d'Ivoire, la dernière étude d'envergure nationale est l'Enquête nationale sur la situation de l'emploi et du travail des enfants (ENSETE 2013) de 2014 réalisée par l'Institut National de la Statistique (INS) en collaboration avec le BIT (Bureau International du Travail).

Selon cette enquête, ce sont plus d'un enfant sur quatre (28,2%) âgés de 5 à 17 ans qui sont économiquement occupés. D'une façon générale, l'activité économique des enfants prend une ampleur considérable avec l'accroissement de l'âge : 20,9% chez les 5-13 ans et 48,1% chez les 14-17 ans. Près d'un enfant sur cinq (18%) âgés de 5 à 17 ans est « inoccupé », en ce sens qu'il n'est ni scolarisé ni enrôlé dans les activités économiques. De façon spécifique, le District d'Abidjan abrite 18,9% d'enfants travailleurs contre 22,2% pour le reste sur 41,1% des enfants travailleurs urbains.

Deux secteurs d'activité abritent l'essentiel du travail des enfants : Le secteur agricole (53,4%) et le secteur des services (35,6%). L'industrie n'occupant que 11%. Environ 1 424 996 enfants sont concernés par le travail des enfants à abolir, soit sept enfants sur dix économiquement occupés et un enfant sur cinq âgé de 5 à 17 ans. Parmi ces enfants astreints à un travail à abolir, 64,3% le sont dans le cadre familial, en qualité d'aides familiaux. Ainsi, une forte proportion d'aides familiaux se dégage tant chez les filles (72,8%) que chez les garçons (59,5%). L'on observe que 12% des enfants travaillent pour leur propre compte (5% dans l'agriculture et 7,3% en dehors de l'agriculture). Et, dans quatre cas sur dix, le travail à abolir est effectivement dangereux. En effet, sur les 1 424 996 enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont astreints à un travail à abolir, 539 177 sont impliqués dans un travail dangereux (37,8%).

Ces enfants, entre 5 et 13 ans, travaillent 30 heures par semaine, quand dans le même temps, les enfants de 14 ans et plus y consacrent 40 heures, soit l'équivalent d'une semaine de travail réglementé pour des adultes. Selon le sexe, les garçons travaillent plus d'heures que les filles.

1.1.2 Contexte urbain de la pratique observée

Le travail des enfants est un phénomène qui prend de l'ampleur dans toutes les communautés urbaines ivoiriennes, notamment celle d'Abidjan. Chaque jour, l'on observe un nombre important de jeunes filles et garçons qui déambulent sur les grandes artères et les ruelles pour offrir aux clients toutes sortes de produits ou de services. De cette pratique, naissent des contacts que ce type de processus amène les enfants à nouer avec des personnes de moralité douteuse. Même si les exemples ne sont pas légion, il n'en demeure pas moins que l'on enregistre souvent des cas flagrants de violences sexuelles, raptés et autres kidnappings, etc.

Au-delà de cette pratique qui foule aux pieds les droits les plus élémentaires, il existe d'autres formes d'exploitation, en l'occurrence les travaux domestiques pour lesquels les enfants sont employés dans certains foyers. Les gamins dans ce cas d'espèce, s'occupent des tâches ménagères en échange des rémunérations qui ne sont pas proportionnelles à l'énormité du travail qu'ils abattent. Dans la plupart des cas, les enfants employés se contentent simplement d'être nourris, sans aucune autre espèce de compensation. Or, il est clair que tout travailleur, quel qu'il soit, doit être recruté et traité en fonction de la réglementation en vigueur. Toutes ces occupations constituent un sérieux handicap à la formation efficiente de la personnalité de ces enfants, du fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'être inscrits à l'école pour la plupart. Il faut ajouter à cette liste non exhaustive, le triste sort qui est réservé aux enfants confiés aux "tantes" ou aux "tontons" leur promettant un avenir radieux. Ces derniers les mettent à leur tour au travail, soumis à de nouveaux patrons et maîtres qui en disposent comme du bétail. Ainsi sont-ils chargés d'exécuter, gratuitement, toutes les tâches du maître qui n'hésite pas à administrer des châtiments corporels exemplaires pour le moindre écart. Il est clair que les enfants sont en perpétuel danger, sans aucune forme de protection.

1.2. Revue de la littérature

La question du travail des enfants est abordée de manière différente dans la littérature.

1.2.1. Revue théorique

La littérature sur le travail des enfants a fait très peu l'objet de modélisation théorique, selon Basu et Van (1998). Ainsi, la littérature économique traitant du phénomène fait ressortir deux grandes problématiques associées à deux analyses différentes.

Une première approche étudie le phénomène en termes de coût de consommation. Elle porte le débat sur la pauvreté et considère le travail des enfants comme un moyen d'amélioration du bien-être familial (Basu et Van (1998), Grootaert (1998)). Cette approche n'est pas sans limites et repose sur un ensemble d'hypothèses contestables.

Une seconde approche étudie l'arbitrage entre travail et éducation des enfants. Cette approche étudie l'impact du travail des enfants sur leur futur bien-être. Le regard est alors porté sur le coût d'investissement. Selon cette approche, le travail des enfants est facteur non seulement de la pauvreté mais aussi des imperfections du marché des capitaux (Ranjan (1999, 2001), Baland Robinson (2000) et Hussain (1999)).

Ces deux analyses montrent que le travail des enfants conduit à une situation de trappe à pauvreté (Emerson et De Sousa 2003, Bhalotra (2000)) et de trappe de sous-développement (Hazan et Berdugo 2002). Le phénomène de trappe à pauvreté a une double explication théorique. Selon qu'on analyse le phénomène du point de vue de bien-être du ménage ou de celui des enfants. La situation de trappe de sous-développement est un phénomène d'ordre macro-économique qui met en relation le travail des enfants, la croissance économique et le développement durable. Par ailleurs, les travaux issus de l'économie du travail urbain soulignent que les dynamiques propres aux villes africaines – caractérisées par une forte informalité, des inégalités spatiales et un secteur formel incapables d'absorber la main-d'œuvre – façonnent significativement le recours au travail des enfants. En particulier, les analyses de Franklin Obeng-Odoom (2012), spécialiste d'économie urbaine au Ghana, mettent en lumière le rôle des inégalités urbaines et des structures informelles dans les stratégies de survie économique, incluant celles des enfants. De même, Murray Leibbrandt (2001), Directeur du SALDRU en Afrique du Sud, étudie la façon dont la pauvreté, l'accès aux marchés du travail et les dynamiques urbaines contribuent à perpétuer les cycles de vulnérabilité et de travail précaire en milieu urbain. Dans ce contexte, les enfants sont souvent absorbés dans des activités précaires, avec peu ou pas de perspectives de mobilité sociale. Quant aux théories du développement structurel (Lewis, 1954 ; Todaro, 1969)¹, elles soulignent les déséquilibres entre les secteurs rural et urbain, et les insuffisances du secteur formel urbain à absorber la main-d'œuvre jeune ; ce qui contribue indirectement au maintien du travail urbain des enfants.

Ces apports permettent de mieux comprendre les spécificités du travail des enfants en milieu urbain, où la pauvreté coexiste avec une économie informelle dynamique mais désorganisée, et/ou les arbitrages familiaux diffèrent de ceux des zones rurales.

Face à ces différentes analyses théoriques, il nous faut considérer les analyses empiriques sur le travail des enfants pour voir ce que nous disent les faits.

¹ Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. The Manchester School, 22(2), 139–191. Todaro, M. P. (1969). A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. The American Economic Review, 59(1), 138–148.

1.2.2. Revue empirique

Selon Basu et Van (1998), la littérature sur le travail des enfants est une illustration d'anarchie et d'abondance. Empiriquement, des études concluent à l'existence d'un lien entre pauvreté, scolarisation, imperfection du marché de crédit, normes culturelles et travail enfantin.

Ainsi, Lachaud (2004) estime que le niveau de vie des ménages est négativement associé au travail des enfants, au Burkina Faso. Conclusion semblable à ceux de Harsh (2001), Diallo (2001), Soulaymanou (2001) dans d'autres régions. Pourtant, diverses analyses empiriques, notamment en Afrique subsaharienne, contredisent cette évidence (Admassie, 2002 ; Edmonds, 2005 ; Ray, 2003 ; etc.). Dans cette région, des recherches montrent même un effet contradictoire, plus communément appelé "l'effet richesse", où plus le ménage est riche en actifs, plus l'enfant accroît ses chances d'être travailleur (Bhalotra et Heady, 2003). De même, Blunch et Verner (1999) ; Grootaert et al. (1999) montrent une relation positive entre la pauvreté et le travail des enfants au Ghana et en Côte d'Ivoire.

Pour ce qui concerne le lien entre la scolarisation et le travail des enfants, Maitra et Ray (2000) trouvent que si les enfants combinent à la fois le travail et l'école, ils contribuent en moyenne à environ 20% du revenu des ménages au Ghana. Ce taux représente le tiers des revenus si les enfants sont envoyés uniquement sur le marché du travail. Pourtant, bien qu'il soit possible d'allouer leur temps quotidien entre étude et travail, de nombreuses études montrent que cette simultanéité est un frein à la réussite scolaire des enfants (Francavilla et Giannelli, 2007 ; Guarcello et al., 2006). Diallo (2001), montre qu'en Côte d'Ivoire, en 1995 le travail des enfants augmente et la scolarisation baisse au fur et à mesure que le niveau de vie du ménage baisse. Lachaud (2008), quant à lui, montre également qu'il existe une corrélation négative entre travail et scolarisation des enfants.

L'accès au crédit par les ménages joue aussi un rôle déterminant dans la participation des enfants au travail. Ainsi, Jacoby et Skoufias (1997) ont découvert que les ménages pauvres, n'ayant pas d'accès au crédit, sont incités à faire travailler leurs enfants, une fois confrontés à un choc négatif de revenu. Dans une telle situation, la probabilité de scolarisation des enfants diminue. Les analyses de Guarcello et al. (2003), au Guatemala, confirment cet impact négatif. Par contre, des études récentes de Delphine Boutin (2012) et Christelle Dumas (2013) établissent une relation positive entre le travail des enfants et certaines imperfections de marché, respectivement au Mali et à Madagascar.

D'autres auteurs mettent en relation la norme socio-culturelle et la mise au travail des enfants. Etudiant, le travail des enfants dans la société Bamiléké au Cameroun, Nguéyap (1996) dans

Schlemmer B. (1996 : 343-405) a constaté que le travail des enfants y est assez répandu pour des raisons essentiellement culturelles. Selon Codesria (2010), la contribution des enfants aux tâches ménagères montre leur implication dans la famille et est considérée comme bénéfique pour leur éducation. Canagarajah et Coulombe (1999) ressortent, dans leur étude, que les enfants de famille chrétienne travaillent plus que ceux de famille musulmane. A l'inverse, Patrinos et Shafiq (2008) testent l'influence de stigmates sociaux positifs sur le travail des enfants indigènes au Guatemala.

Enfin, très peu d'études empiriques ciblent spécifiquement le contexte des grandes agglomérations africaines, où les dynamiques sont différentes : diversité des structures familiales, concentration des inégalités, et poids des stratégies de survie économique à l'échelle intra-urbaine. Le manque de données désagrégées et l'opacité de l'économie informelle constituent des obstacles majeurs à l'analyse fine du phénomène dans les villes comme Abidjan.

2. Evaluation empirique du travail des enfants dans le District d'Abidjan

Cette seconde partie présente à la fois la stratégie et les résultats empiriques de l'étude.

2.1. Stratégie empirique

2.1.1. Nature de l'étude

Cette étude est à la fois exploratoire-descriptive et corrélationnelle. Elle vise à faire un état des lieux du travail des enfants et à en évaluer les déterminants et effets socio-économiques.

2.1.2. Sources de données mobilisées

Deux principales sources de données ont été mobilisées dans cette étude.

D'une part, des données secondaires provenant de l'Institut National de la Statistique, devenu Agence Nationale de la Statistique (Anstat), ont été exploitées. Il s'agit notamment des bases de données du RGPH 2014, de l'ENSETE 2013, de l'EDS 2011-2012, de l'ENTE-CI 2005, de l'ENVM-CI 2008, ainsi que du rapport VACS 2018. Ces données ont permis d'établir un cadre de référence général sur le phénomène du travail des enfants à l'échelle nationale.

D'autre part, des données primaires ont été collectées à travers une enquête de terrain conduite dans 13 communes du District d'Abidjan (à l'exception de la commune du Plateau), auprès d'enfants travailleurs et de responsables d'institutions intervenant dans la protection de l'enfance. La collecte s'est déroulée du 22 avril au 16 juin 2021.

2.1.3. Instruments de collecte

Deux outils principaux ont été mobilisés :

- Un questionnaire structuré à destination des enfants travailleurs de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique.

- Un guide d'entretien semi-directif destiné aux responsables d'institutions (ONG, ministères, centres sociaux, etc.).

Le questionnaire était organisé en sept (7) sections, permettant d'explorer les variables socio-démographiques, économiques, éducatives, linguistiques et professionnelles des enfants.

Afin obtenir des réponses fiables, le questionnaire a été administré indifféremment aux enfants travailleurs. L'administration du questionnaire a été directe et parfois indirecte pour des questions de compréhension de langues parlées. Les entretiens avec les institutions ont été menés en présentiel, dans leurs locaux, à des horaires préalablement fixés..

Le guide d'entretien nous a permis de faire des entrevues semi-dirigées avec les responsables identifiés. Les entretiens ont eu lieu dans les bureaux respectifs des uns et des autres et aux heures indiquées par les interviewés.

Les moments d'enquête ont été stratégiquement choisis (matinées et soirées) pour maximiser la disponibilité des enfants et la fiabilité des réponses.

2.2. Echantillonnage et représentativité

2.2.1. Définition de la population cible

La population cible est constituée des enfants travailleurs de 5 à 17 ans vivant dans le District d'Abidjan, ainsi que de représentants d'organismes agissant pour leur protection.

2.2.2. Méthode d'échantillonnage

Un échantillonnage aléatoire stratifié a été utilisé pour garantir une meilleure représentativité spatiale et sociale. Les strates retenues sont les communes du District, et au sein de chaque commune, des zones à forte présence d'enfants travailleurs ont été ciblées (marchés, carrefours, gares, zones de petit commerce, etc.).

- **Taille de l'échantillon**

La taille minimale théorique de l'échantillon a été déterminée par la formule classique :

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 * p(1 - p)}{e^2} ; \text{ où :}$$

n : Taille de l'échantillon

Z_α : Surface où l'on retrouve 1 - α de la courbe normale Z_α et donc 1,96 lorsque le seuil de confiance accepté est de 95% ; Seuil de confiance que l'on souhaite garantir sur la mesure.

p : Proportion de personnes (connue ou supposée, estimée) ayant des éléments de la population-mère qui présentent une propriété donnée, le comportement dont on estime la précision maximale à 50% (0,5) (lorsque p est inconnue, on utilise p = 0.5).

e : Marge d'erreur que l'on est prêt à accepter en décimales de ± 5% (0,05).

Selon cette formule, la valeur numérique de notre échantillon est :

$$n = \frac{1,96^2 * 0,5(1 - 0,5)}{0,05^2} = 384,16 ; n \approx 384$$

Il faut donc un minimum de 384 répondants pour avoir une marge d'erreur maximale de 5% pour une proportion de 50% à un seuil de confiance de 95%.

- **Méthodes de calcul de la taille spécifique de l'échantillon par communes**

La formule de calcul de la taille de l'échantillon par commune est la suivante :

$$n = \frac{n_A * N_C}{N_A} ; \text{ où :}$$

n : Taille de l'échantillon pour une population mère limitée aux communes retenues.

n_A : Echantillon totale du District d'Abidjan

N_C : Nombre d'enfants travailleurs par commune

N_A : Nombre d'enfants travail du District d'Abidjan

2.3. Traitement et analyse des données

Deux approches ont été adoptées :

- **Analyse quantitative :**
 - Logiciels utilisés : SPSS, Stata 17, Excel, Eviews 10
 - Traitements : statistiques descriptives, tableaux croisés, tests d'association.
- **Analyse qualitative :**
 - Exploitation des entretiens à travers une analyse de contenu thématique.
 - Comparaison des discours des institutions avec les données issues des enfants.

2.4. Limites méthodologiques et traitement des biais

Pour pallier les biais d'échantillonnage, des enquêtes ont été menées dans divers types de quartiers (résidentiels, précaires, périphériques) afin de diversifier les profils d'enfants et de mieux capter les disparités intra-urbaines.

La validité externe de l'étude est limitée à Abidjan et ne peut être directement généralisée à d'autres zones urbaines ivoiriennes sans précaution.

Une attention particulière a été portée à la neutralité de l'enquête, à travers des formulations adaptées aux enfants et l'intervention d'enquêteurs formés aux approches sensibles à l'enfance. Pour rendre plus pragmatiques et plus fiables nos analyses, nous avons utilisé douze (12) principales variables organisées en deux grands groupes :

- *Les variables endogènes* liées à l'économie nationale et toutes les composantes sociales que sont : le revenu, les soins de santé, la nourriture, l'habillement et l'hébergement.

- *Les variables exogènes* liées à la main-d'œuvre infantile que sont : l'âge, le sexe, le type d'activité, la migration, la situation socio-économique des parents, l'éducation/formation et la pratique de la langue française.

3. Résultats et discussion

Cette section consistera à faire une présentation des résultats recueillis sur le terrain. En effet, il est question d'analyser et d'interpréter les données de l'enquête que nous avons pu collecter et traitées. Ainsi, dans un premier temps il sera question de présenter et discuter les résultats économiques et en second lieu les résultats sur le plan social.

3.1. Caractéristiques socio-économiques du travail des enfants

Cette sous-section est le lieu de décrire et la situation socio-économique des enfants dans l'environnement familial, d'une part. D'autre part, il s'agira de présenter et du revenu des enfants et son allocation.

Description et analyse socio-économiques des ménages et des enfants travailleurs

Cette étape décrit et analyse la situation socio-économique des ménages et des enfants en prenant en compte les informations relatives au statut salarial des parents et/ou des familles d'accueil et le lien de parenté quant à l'activité exercée par les enfants.

- **Statut salarial des parents et/ou familles d'accueil**

La situation économique des ménages ; notamment celle du statut salarial du chef de ménage permet d'apprécier le niveau de vie familiale des enfants. Les résultats de cette investigation sont représentés par le graphique (N°1) ci-dessous.

Graphique N°1 : Statut salarial des parents des enfants travailleurs

Source : Graphique issu de nos enquêtes 2021.

Le nombre important de non-salariés et chômeurs (94%) peut contribuer à la mise au travail des enfants ; car, ces enfants cherchent à satisfaire les besoins que les parents n'arrivent pas à combler. Il importe de retenir que nombre de ménages se bat avec le peu de moyens qu'il a pour subvenir aux énormes besoins de leur famille.

- **Lien de parenté et l'activité des enfants**

Le lien de parenté et l'activité des enfants permettent de mieux apprécier la responsabilité des parents dans la mise au travail des "mômes".

i) Activités des enfants au vu et au su des parents

A la question de savoir si les parents ou les tuteurs savent qu'ils exercent ces activités ? Les différentes réponses sont sans ambiguïtés (voir tableau N°1).

Tableau N°1 : Activités au su des parents

		Fréquence (%)	Fréquence (%) cumulé
Activités au vu et au su des parents	Oui	97,4	97,4
	Non	2,6	100,0
	Total	100,0	
Réaction des parents au départ de l'exercice de l'activité	D'accord	91,7	94,1
	Pas d'accord	2,1	96,3
	Indifférent	1,8	98,1
	Ignore	1,8	100,0
	Total	97,4	
	ND	2,6	
Total		100,0	
Réaction actuelle des parents	D'accord	94,3	96,8
	Pas d'accord	1,3	98,1
	Indifférent	1,8	100,0
	Total	97,4	
	ND	2,6	
Total		100,0	

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

Les résultats permettent de conclure que les parents sont complices volontaires de cette pratique, puisque la majorité des parents savent que leurs enfants travaillent (97,4%).

ii) Lien de parenté et provenance du capital investi pour l'activité des enfants

La préoccupation est d'appréhender le degré d'implication des parents dans l'exercice de l'activité des enfants. L'examen du tableau (N°2) nous donne les informations suivantes :

Tableau N°2 : Source du capital

		Fréquence (%)	Fréquence (%) cumulé
Source du capital investi pour l'activité	Parents	46,9	47,7
	Employeurs	3,9	51,7
	Fond personnel	9,4	61,3
	Amis	1,3	62,6
	Autres (Nécessitant peu ou pas de capital, service après-vente, tiers personne, etc.)	25,0	88,1
	Entreprises familiales	0,5	88,6
	Autres membres de la famille	11,2	100,0
	Total	98,2	
	ND	1,8	
Total		100,0	

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

Cette préoccupation confirme la thèse que les activités exercées par les enfants ont un lien étroit avec les parents. En effet majoritairement, des parents leur fournissent les moyens nécessaires pour entreprendre (46,9%). Ce qui signifie que, les parents encouragent volontiers le travail des enfants en lieu et place de le combattre ; cela confirme la complicité des parents.

Présentation et analyse du revenu tiré des activités et son allocation

Les activités génératrices de revenus réalisées par les enfants travailleurs leur permettent-ils de s'auto-suffire ? Ou encore leur permettent-ils de mener une vie décente ? Pour répondre à ces interrogations un certain nombre de points méritent d'être observés et/ou analysés ; notamment la présentation du revenu global des enfants, leur part du gain et son utilisation, celle attribuée aux parents, ainsi que la part des employeurs et celle de l'Etat ivoirien.

- **Présentation générale et analyse du revenu tiré des activités**

Dans le tableau (N°3), il s'agit des recettes totales enregistrées par l'effort des enfants dans le mois. Il importe de préciser d'entrée de jeu que, le montant de 111 982 FCFA² représente la somme médiane et l'intervalle médian est celui de [110001 ; 120000]. En occurrence, 60 000 FCFA (environ 92 €) est le montant du SMIG en Côte d'Ivoire. Il appartient à l'intervalle [50001 ; 60000] que nous appelons « intervalle du SMIG ».

Tableau N°3 : Présentation du revenu amassé par les enfants

		Montant médian (xi)	Fréquence (ni)	Pourcentage (%)
Montant mensuel net du revenu tiré de l'activité	Ignore		24	6,3
	10000 à 20000	948	22	5,7
	20001 à 30000	575	8	2,1
	30001 à 40000	905	9	2,3
	40001 à 50000	4267	33	8,6
	50001 à 60000	9483	60	15,6
	70001 à 80000	4526	21	5,5
	80001 à 90000	17586	72	18,8
	110001 à 120000	7601	23	6,0
	140001 à 150000	17083	41	10,7
	190001 à 200000	12328	22	5,7
	200001 à 210000	7658	13	3,4
	230001 à 240000	675	1	0,3
	290001 à 300000	16106	19	4,9
350001 à 360000	12241	12	3,1	
	ND		4	1,0
Total		111982	384	100,0

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

²111982 = $\sum (xi \cdot ni) / N$; $N = \sum ni$

Selon les renseignements confinés dans le tableau (N°3), 25% des enfants travailleurs font des recettes totales mensuelles situées en-dessous du montant de l'intervalle du SMIG. Pour cette proportion d'enfants travailleurs, l'on peut conclure que les activités sont moins rentables. Tandis que, 15,6% des enfants font une recette se trouvant dans l'intervalle dit "l'intervalle du SMIG". Cela signifie que leurs activités sont rentables même si c'est à un degré moindre. Par contre, 58,4% des enfants engrangent une recette au-delà de cet intervalle SMIG le mois. Pour cette proportion, l'on peut affirmer que leurs activités sont très rentables.

L'on peut conclure que, les activités auxquelles les enfants s'adonnent dans le District sont globalement rentables (74% des recettes se situant dans l'intervalle du SMIG, voir au-delà).

- **Présentation et analyse de l'allocation du revenu tiré des activités des enfants**

Nous analysons, ici, la distribution du revenu entre les principales parties prenantes au travail des enfants que sont les enfants, les parents, les employeurs et l'Etat de Côte d'Ivoire.

i) Part du revenu revenant aux enfants eux-mêmes

Il est important avant toute entreprise de noter que, 79,7% des enfants qui ont déclaré leur situation dans l'occupation sont rémunérés contre 20,3% qui ne le sont pas. Parmi les non-rémunérés comptent les jeunes apprentis, les aides familiales ou les purement exploités.

Tableau N°4 : Gain net mensuel de l'enfant

		Revenu médian	Fréquence	Pourcentage
Montant mensuel net du revenu ou de la rémunération de l'enfant	Aucun	0	78	20,3
	5000 à 15000	3 064	95	24,7
	15001 à 25000	3 570	51	13,3
	25001 à 45000	7 712	82	21,3
	50001 à 60000	8 357	45	11,8
	70001 à 90000	3 424	13	3,4
	105001 à 120000	4 412	12	3,2
	145001 à 240000	4 150	8	2,1
Total		34689	384	100,0
Montant mensuel net du revenu de l'auto-emploi	Aucun		69	18,0
	10001 à 20000	1 311	7	1,8
	25001 à 45000	8 323	21	5,4
	50001 à 60000	18 049	26	6,8
	70001 à 90000	7 622	8	2,1
	105001 à 120000	16 464	12	3,2
	145001 à 240000	15 488	8	2,1
	Total	67257	151	39,3
Non concernés			233	60,7
Total			384	100,0

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

Ce qui importe de signaler à la lecture de ce tableau (N°4), est que la majorité des enfants travailleurs est rémunérée, malgré le fait que très peu d'entre eux gagnent moins que les

montants situés dans l'intervalle du SMIG comme rétribution par mois (60,9%). Cela suppose que l'activité des enfants est moins profitable pour cette proportion. Une proportion de 10,2% est rémunérée à un montant compris dans l'intervalle du SMIG et 8,7% au-delà ; c'est donc une activité rentable pour cette proportion d'enfants. Il est nécessaire de noter que parmi les enfants n'ayant aucune rémunération, nombre d'entre eux bénéficient au moins d'un déjeuner.

En somme, ces rémunérations que perçoivent les enfants ne leur profite pas, car près de 81% ne gagne pratiquement rien, si l'on prend en compte le pourcentage de ceux qui ne sont pas rémunérés du tout. Cela se confirme par le faible niveau du revenu ou rémunération médian des enfants (34 689 FCFA), qui représente pratiquement la moitié du montant du SMIG. Très peu d'enfants reçoivent d'importantes rétributions, même si parmi ces enfants, l'on rencontre des auto-employés. L'auto-emploi profite peu à la majorité des enfants, malgré un montant de recette médiane (67 257 FCFA), nettement supérieur au montant du SMIG.

ii) Part du revenu allant aux parents et/ou familles d'accueil y compris les entreprises familiales

Une partie du revenu des enfants est allouée aux charges sociales qu'endossent ces derniers. Ces charges sociales sont celles de la famille à nourrir, à entretenir, à soigner, etc. Ainsi, 87% des enfants avouent apporter une part de leur revenu à la famille pour subvenir aux différents besoins contre seulement 13% qui ne le font pas (voir tableau N°5).

Tableau N°5 : Revenu des enfants alloué aux parents et/ou famille d'accueil

		Revenu médian	Fréquence	Pourcentage
Montant mensuel du revenu des parents (y compris les revenus des entreprises familiales)	Aucun		50	13,0
	5000 à 15000	2 134	75	19,5
	25001 à 40000	4 348	51	13,3
	40001 à 55000	3 676	27	7
	55001 à 65000	6 901	40	10,5
	70001 à 85000	11 729	51	13,3
	85001 à 95000	5 142	19	5,0
	105001 à 120000	6 123	18	4,7
	145001 à 175000	4 349	9	2,3
	175001 à 210000	7 538	13	3,4
	250001 à 330000	27 410	31	8
Total	79350	384	100,0	

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

Selon les données du tableau (N°5), le pourcentage (52,8% de familles reçoivent moins du SMIG – y compris les 13% qui ne donnent rien à leur famille) des familles à qui, le fruit du travail des enfants ne profite pas ou profite moins est majoritaire. En conclusion ces revenus ne profitent pas aux familles, malgré un important montant médian (79 350 FCFA).

Nous remarquons que les énormes besoins financiers des familles contribuent largement à la mise au travail des enfants. Le revenu du travail des enfants aux familles donne l'illusion de solutionner des problèmes, mais en réalité il ne les résout pas.

iii) Part du revenu allant aux employeurs

Les recettes monétaires de seulement 22,3% d'enfants travailleurs reviennent aux employeurs.

Tableau N°6 : Revenu perçu par l'employeur

		Montant médian	Fréquence (%)
Montant mensuel net du revenu de l'employeur	Aucun	0	16,4
	5000 à 15000	5926	12,5
	40001 à 50000	3889	1,8
	60001 à 70000	7222	2,3
	170001 à 180000	36728	4,4
	Ignore		7,3
	Prestation de service		8,3
	Total		53,1
	Non concernés		46,9
Total		53765	100,0

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

Il ressort du tableau (N°6) que 14,2% des recettes monétaires de l'activité des enfants qui vont aux employeurs ne leur profitent pas. Car, ces revenus d'employeurs sont inférieurs au montant du SMIG. Ce résultat est confirmé par le revenu médian de l'employeur (53 765 FCFA). Cependant, si nous prenons en compte le nombre de ceux qu'ignorent les revenus des employeurs (7,3%) et les prestataires de services (8,3%) dont leurs services sont forcément à l'avantage de l'employeur, le travail des enfants devient profitable pour les employeurs. En somme, les recettes qu'engrangent les employeurs mensuellement et les prestations de services quasi-gratuites peuvent inciter les employeurs à perpétuer le travail des enfants.

iv) Part du revenu revenant à l'Etat ivoirien

Une proportion de 27,3% des enfants paye les taxes communales contre 72,7% (tableau N°7).

Tableau N°7 : Gain mensuel de l'état

		Montant médian	Fréquence (%)
Montant mensuel affecté à l'Etat sous forme de taxes communales	Aucun		72,7
	2000 à 3000	2214	24,2
	3001 à 4000	33	0,3
	5001 à 6000	576	2,9
	Total	2823	100,0

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

L'activité des enfants ne profite pas à l'Etat. Cela se justifie par le fait que non seulement la grande majorité ne paye pas de taxes, mais parmi ceux qui le font, la majorité (24,2%) donne un montant maximal mensuel de 3 000 FCFA ; soit près de 1/20^e du montant du SMIG.

3.2. Caractéristiques sociales et environnementales des enfants

Cette sous-section rassemble des informations sur le plan sociales et environnementales.

Présentation des principaux résultats sociaux de l'étude

- **Scolarisation et/ou niveau d'instruction des enfants**

Des gamins sont soit scolarisés soit déscolarisés ou encore non scolarisés. Les caractéristiques sociales, à ce niveau, sont appréciées par les variables scolarisation et niveau d'instruction.

i) Scolarisation des enfants travailleurs de 5 – 17 ans

La non-scolarisation ou l'abandon peut-elle favoriser la mise au travail des enfants ? Dans ce contexte, il ressort premièrement, que 15,4% des enfants n'ont pas été scolarisés (8,1% de garçons contre 7,3% de filles) contre 84,6% scolarisés (33,6% de garçons contre 51,0% de filles). Par conséquent, les filles aujourd'hui sont de plus en plus scolarisées quel que soit le type de formation. Malheureusement, 59,1% de ces enfants sont sortis du circuit scolaire au moment de l'enquête (21,6% garçons contre 37,5% de filles). Seulement un pourcentage de 40,9% d'enfants est encore dans le circuit scolaire (20,1% de garçons contre 20,8% de filles). En outre, si la scolarisation des enfants est plus importante que leur implication dans les activités jusqu'à l'âge de quatorze (14) ans, elle tend à s'effondrer au-delà de cet âge.

Tableau N°8 : Scolarisation des enfants selon le sexe et les tranches d'âge

		Sexe de l'individu		Tranches d'âge		Total (%)
		Garçon (%)	Fille (%)	5 à 14 ans (%)	15 à 17 ans (%)	
Scolarisation de départ	Oui	33,6	51	62,5	22,1	84,6
	Non	8,1	7,3	11	4,4	15,4
Total		41,7	58,3	73,4	26,6	100
Scolarisation actuelle	Oui	20,1	20,8	37,2	3,6	40,9
	Non	21,6	37,5	36,2	22,9	59,1
Total		41,7	58,3	73,4	26,6	100
Type d'établissements fréquentés	Conventionnel	16,1	21,1	28,1	9,1	37,2
	Non conventionnel	13,8	14,1	24	3,9	27,9
Total		29,9	35,2	52,1	13,0	65,1

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

Selon, les résultats (tableau N°8), l'on peut conclure que l'insertion rapide des enfants, surtout les filles, dans les méandres des travaux domestiques et autres, compromet leur éducation.

ii) Niveau d'instruction : un accès limité à l'éducation pour 40,9% des enfants travailleurs

Selon le niveau d'instruction, les gamins ayant un niveau d'instruction représentent 84,6% contre 15,4% qui n'en ont pas. Ainsi, parmi les instruits, 61,1% (19,5% de garçons contre 41,6% de filles) a un niveau primaire, 21,6% (12,2% de garçons contre 9,4% de filles) un niveau secondaire, et 1,8% (1,8% de garçons contre aucune fille) un niveau supérieur.

Le fait notable est que les filles atteignent difficilement les cycles secondaire et supérieur. Elles abandonnent précocement l'instruction (niveau primaire) pour entrer sur le marché du travail. Si l'on s'intéresse à la répartition par tranche d'âge, l'on note que, 62,5% des enfants qui ont un niveau d'instruction ont un âge compris entre 5 à 14 ans contre 22,2% dont l'âge se situe entre 15 à 17 ans. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que le niveau d'instruction et l'âge augmentent, de moins en moins les enfants travaillent (voir graphique N°2 ci-dessous). Ces résultats précédents corroborent également ceux de l'INS (2014 : 15).

Graphique N°2 : Proportion des enfants selon le niveau d'instruction et le sexe

Source : Graphique issu de nos enquêtes 2021.

Quant aux enfants travailleurs non-scolarisés, il se peut que ce soit à cause du travail. Toutes choses étant égale par ailleurs, ces enfants subissent aussi des dommages à d'autres niveaux (santé pourquoi pas ?). Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons déduire que le faible niveau d'instruction et de scolarisation des enfants poussent ceux-ci à travailler.

- **Caractéristiques sanitaires et nutritionnelles des enfants travailleurs**

Cette sous-section s'intéresse à la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants travailleurs.

i) Caractéristiques sanitaires des enfants travailleurs

Les indicateurs de mauvaises conditions et du milieu de travail indiquent que les enfants ne sont pas du tout à l'abri des cas de maladies et des accidents de travail. Interrogé sur ces questions, la tendance majoritaire (56,3%) avouent être déjà tombée malade dans le cadre de l'exercice de leurs activités, contre 43,8% qui y échappe toujours ou du moins au cours de notre passage. La prise en charge des soins de santé en cas de maladies est tributaire à diverses personnes. Ainsi, la majorité des cas des soins incombent aux premiers chefs aux parents (22,2%) et aux enfants eux-mêmes (20,3%). Le reste de l'effectif (14,3%) reçoit les soins d'une tierce personne (voir le tableau N°9, ci-dessous représenté).

Tableau N°9 : Cas de maladie et prise en charge des soins de santé

		Fréquence (%)
Cas de maladie ou d'accident au cours de l'exercice de l'activité	Oui	56,3
	Non	43,8
	Total	100,0
Personne en charge des soins de santé	Deux parents	10,7
	Mère	10,2
	Père	1,3
	Personnels	20,3
	Tante	6,0
	Oncle	2,3
	Autre (Grand-père ou grand-mère, frère, employeur, etc.)	6,0
	Total	56,8
	Non concernés	43,2
	Total	100,0

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

A l'analyse de ces données statistiques issues de notre investigation, il ressort qu'un bon nombre des enfants travailleurs bénéficie peu d'assistance en matière de santé de la part des autorités ivoiriennes et des agences humanitaires, même si le responsable du BICE nous a indiqué que l'institution porte assistance, chaque année, à plusieurs jeunes filles domestiques victimes de grossesses non désirées et de maltraitements corporels.

L'on retient l'idée selon laquelle l'exercice d'activité économique a une plus grande incidence sur la santé des enfants.

ii) Caractéristiques nutritionnelles des enfants travailleurs

Nous nous sommes intéressés à cette question pour savoir si c'est parce que les enfants ont droit à la nourriture qu'ils doivent travailler pour la justifier ou alors c'est le fait qu'ils travaillent qu'ils ont droit aux repas. Le graphique (N°3) montre bien la situation qui prévaut.

Graphique N°3 : Droit à la nourriture

Source : Graphique issu de nos enquêtes, 2021

La situation alimentaire semble meilleure pour plus de la moitié (89,1%) des enfants. L'inquiétude de la justification du repas par leur travail est ainsi levée. Nombre d'enfants entrent en activité sur le marché du travail pour avoir de quoi se nourrir.

Description et analyse de l'environnement familial et professionnel des enfants travailleurs

La description et analyse de l'environnement familial et professionnel est cruciale, en ce sens que, ce sont des déterminants qui peuvent montrer la prise de décision.

- **Description et analyse de l'environnement familial des enfants travailleurs**

L'absence (disparition) ou la mort d'un ou des deux parents peut avoir des incidences sur le travail des enfants. Il en est de même que la taille du ménage.

i) Survie des parents des enfants travailleurs de 5-17 ans

Les différents résultats sont représentés dans le tableau (N°10), ci-dessous.

Tableau N°10 : Survie des parents des enfants travailleurs de 5-17 ans selon le sexe

		Sexe de l'individu		Total (%)
		Garçon (%)	Fille (%)	
Survie des parents	Deux parents vivants	35,42	50,78	86,2
	Deux parents décédés	0,52	0,26	0,78
	Mère décédée	0,00	0,26	0,26
	Père décédé	5,73	7,03	12,76
Total		41,67	58,33	100,0

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021.

Bien que théoriquement les enfants ayant perdu au moins un parent (13,8%), soient les plus exposés au travail, la tendance majoritaire des parents vivants (86,2%) est une véritable source de leur mise au travail des enfants. Ces résultats corroborent ceux de de Baya Banza (2003 : 151). Car, les enfants soucieux des difficultés familiales s'adonnent à diverses activités.

ii) Taille et charges scolaires du ménage

La présente sous-section analyse les données portant sur la taille et les charges scolaires.

Tableau N°10 : Nombre de personnes à la charge des parents et coût de scolarité

		Fréquence (%)	Fréquence (%) cumulé
Taille du ménage	Inférieur ou égale à cinq (05)	45,3	45,3
	Supérieur à cinq (05)	54,7	100,0
Total		100,0	
Nombre d'enfants à la charge des frais scolaires des parents	Inférieur ou égale à cinq (05)	88,0	88,0
	Supérieur à cinq (05)	8,6	96,6
	Aucun	3,4	100,0
Total		100,0	
Intervalle du coût de la scolarité	Inférieur ou égale à 5500	5,5	12,4
	Supérieur à 5500	35,7	93,5
	Ignore	0,8	95,3
	ND	2,1	100,0
Total		44,0	

Source : Tableau issu de nos enquêtes, 2021

La taille moyenne des ménages enregistrés lors de l'enquête menée est de 4,5 personnes. Lorsque l'on s'intéresse aux enfants dont leur scolarité incombe aux parents, c'est près de

88,0% d'enfants. Les différents résultats sont confinés dans le tableau (N°10) ci-dessus. Ces résultats corroborent également ceux de Baya Banza (2003 : 152).

L'on peut interpréter ces résultats de façon suffisante. La grande taille du ménage et le nombre d'enfants dont leurs frais scolaires incombent aux parents constituent de lourdes charges pour le chef de ménages. L'enfant participe à l'économie familiale, chaque bouche à nourrir et à scolariser devant se rendre utile.

- **Description et analyse de l'environnement professionnel des enfants travailleurs**

Cette étape consiste essentiellement à décrire les conditions de travail des enfants et le milieu dans lequel ces derniers exercent leur activité.

i) Conditions difficiles de travail des enfants

Les conditions de travail des enfants ne sont pas satisfaisantes ; car les enfants travaillent dans des conditions très difficiles. Ces travaux sont exécutés dans des conditions précaires et surtout dangereuses pour la survie des enfants qui présentent d'énormes risques à la santé et à la vie. Ils sont exposés à toutes sortes de dangers : moral, psychologique, sociologique, physique etc. En effet, les enfants travaillent dans un environnement très pollué et bruyant.

Dans ce milieu, aucun repère en termes d'éducation ne leur est offert, tout est risqué. Car, d'un moment à l'autre, les enfants sont confrontés ou soumis fréquemment aux accidents et les maladies. En somme, ce milieu peut être qualifié de milieu de toutes les horreurs qui puissent exister pour un enfant ; un véritable nid de mal, dégradant pour les enfants.

ii) Intensité du travail : horaires de travail extensives

A l'endurance physique exigée (charges lourdes), s'ajoutent les charges horaires de travail journalier très longues (87,8% travaillent plus de sept heures par jour contre 12,2%), qui dépassent largement les normes indiquées de 28 heures par semaine de l'UNICEF, de 5 heures par jour de l'OIT et de 43 heures ou plus par semaine pour qu'un travail soit considéré comme dommageable pour un enfant (voir graphique N°4).

Graphique 4 : Horaires de travail des enfants

Source : Graphique issu de nos enquêtes 2021.

Les enfants exercent un travail continu qui ne leur permet pas de prendre un temps de repos. Ces résultats corroborent ceux de l'INS (2014 : 15) sur l'ENSETTE-2013.

En somme, il y a lieu de noter qu'un nombre d'heures de travail excessif a incontestablement un impact non seulement sur la santé de l'enfant et les risques qu'il court, mais aussi sur son développement intellectuel ; puisque cela peut nuire à son assiduité scolaire.

Conclusion et implications de politiques économiques et sociales

Il n'est pas facile de conclure l'exposé sur un thème aussi complexe et comportant des actions et des informations non déclarées et parfois controversé que celui du travail des enfants. A l'issue de cette étude, il est clair que le travail des enfants est une réalité en Côte d'Ivoire, plus spécifiquement dans le District d'Abidjan, que nul ne peut ignorer. Le secteur informel est le secteur de prédilection de ces enfants. En effet, les enfants en activités sont autant prestataires de services que vendeurs de marchandises. Mais, tant sur le plan économique que social le travail des enfants ne profitent ni aux enfants et à leurs familles, ni aux employeurs et à l'Etat ivoirien. Malgré que ces activités soient globalement rentables de par leurs recettes. Il n'est aucunement une complémentarité à la scolarisation et/ou instruction des enfants, mais constitue un frein. Ces travaux sont exécutés dans des conditions précaires et dangereuses pour la survie des enfants ; car elles présentent d'énormes risques à la santé et à la vie. De ce fait, même si le travail des enfants constitue une source d'enrichissement transitoire pour ceux qui la pratiquent ou la commanditent, force est de constater qu'il a des effets négatifs qui engendrent une perte nette à terme, pour les enfants, les familles et la société dans son ensemble ; ce qui suscite de fortes implications de politiques économiques et sociales. Ainsi :

- Les politiques qui favorisent l'augmentation de la production et de la productivité nationales, l'amélioration des mesures de sécurité sur le lieu de travail et des services de santé, une éducation de qualité pour les enfants ou encore des emplois meilleurs et en plus grand nombre pour les parents contribuent à la réduction du travail des enfants. Lorsque les adultes ont accès à un emploi décent, stable et productif, la survie de la famille ne dépend plus du revenu des enfants.
- Au niveau macroéconomique, la stabilité économique crée un environnement propice à la croissance. La croissance économique nationale peut contribuer à résoudre le problème du travail des enfants, si les pauvres bénéficient des fruits de la croissance, grâce à des mesures complémentaires.

- L'ampleur du problème posé par le travail des enfants et la nature des causes sous-jacentes exigent des approches multisectorielles de grandes envergures fondées sur des partenaires élargis. La réalisation des objectifs visant la lutte contre le travail des enfants fait appel à l'association et la collaboration de plusieurs acteurs de la société et ce, à plusieurs niveaux, d'où la mobilisation de nombreux partenaires.

Ces recommandations sur le travail urbain des enfants sont loin d'être exhaustives, loin d'avoir saturé tous les facteurs à la base de l'exploitation de la main-d'œuvre infantile.

Au terme de notre réflexion, nous pensons et espérons que cette étude servira de source d'inspiration, de connaissance et de guide à des individus, des associations et à des institutions intéressés par le phénomène du travail des enfants et à son éradication.

ANNEXE

Guide d'entretien

A l'endroit des structures en charge des enfants :

- ✓ Définition du concept de travail des enfants ;
- ✓ Les normes internationales du travail (juridiques, économiques et sociales) ;
- ✓ Enfants et scolarisation ;
- ✓ Enfants, campagnes sur le VIH/SIDA ? de vaccination et autres maladies ;
- ✓ Procédures pour bénéficier d'un traitement médical ;
- ✓ Conditions et procédures pour les enfants de bénéficier d'une assistance (alimentaire, scolaire, etc.) ;
- ✓ Problèmes humanitaires posés par le travail des enfants ;
- ✓ Relations entre les enfants travailleurs / organismes nationaux et internationaux à but humanitaire ;
- ✓ Quels sont les traitements de faveur accordés aux jeunes filles travailleuses ? ;
- ✓ Les structures mises en place pour porter assistance aux enfants démunis et leur effectivité sur le terrain ;
- ✓ Les solutions susceptibles de réduire ou d'éradiquer le phénomène.

BIBLIOGRAPHIE

Admassie, A. (2002). Explaining the high incidence of child labour in sub-Saharan Africa. African Development Review. n°14. pp. 251-275.

Baland J.-M., Robinson J. A. (2000). Is child labor inefficient ? Journal of political economy vol. 108. n° 4 pp. 663-679.

Basu K., Van P. H. (1998). The economics of child labor. American economic review. vol. 88. n°3. pp. 412-427.

Baya Banza (2003). Le travail des enfants à Ouagadougou. In: Études urbaines à Ouagadougou, Burkina Faso. Talence : Centre de recherche sur les espaces tropicaux, pp. 145-160.

Bhalotra S., Heady C. (2003). Child farm labor : the wealth paradox. World Bank economic review. vol. 17. n°2. pp. 197-227.

Bhalotra S (2000). Is Child labour Necessary ? Working Paper. University of Cambridge. UK.

Bhukuth A. (2004). Le travail des enfants, une revue de littérature récente. Centre d'économie pour l'éthique de l'environnement et de développement. 2 (1). Université de Versailles.

Blunch N.-H et Verner D (1999). Revisiting the link between poverty and child labor : The Ghanaian experience. Policy Research Working Papers 2488. The World Bank.

Boutin D. (2012). Family farming, child labour and the wealth paradox : evidence from Mali. Economics bulletin. vol. 32. n° 4. pp. 3471-3479.

Canagarajah S., Coulombe H. (1999). Child labor and schooling in Ghana. Policy research working paper. n°1844. Washington D. C. World Bank.

Diallo Y. (2001). Les déterminants du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Document de travail N°55. Centre d'économie du développement. Université Montesquieu-Bordeaux IV.

Emerson, P.M., Souza, A.P. (2003). Is there a child labor trap ? Intergenerational persistence of child labor in Brazil. Economic Development and Cultural Change. vol. 51. N°2. pp.375-98. Chicago, University of Chicago Press.

Francavilla F et Giannelli G. C. (2007). The relation between child labour and mothers' work : The case of India. IZA Discussion Papers 3099. Institute for the Study of Labor (IZA). URL <http://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp3099.html>.

Grootaert C. (1998). Child Labor in Côte d'Ivoire : Incidence and Determinants. World Bank Policy Research Working Paper. N° 569204. Banque Mondiale. pp. 169-198.

Hazan M. B. Berdugo, (2002). Child Labour, Fertility, and Economic Growth.. Economic Journal.

INS (2014). Enquête sur la Situation de l'Emploi et le Travail des Enfants (ENSETTE 2013). Rapport descriptif sur la situation de l'emploi. Institut National de la Statistique (INS). Abidjan. RCI.

INS/BIT-IPEC (2008). Enquête nationale sur le travail des enfants 2005. Institut National de la Statistique (INS) – BIT-IPEC.

Jacoby H. et Skoufias E (1997). Risk, financial markets and human capital in developing country. Review of Economic Studies LXIV. vol. 64. pp. 311-335.

Lachaud J.-P. (2008). Le travail des enfants et la pauvreté en Afrique : un réexamen appliqué au Burkina Faso. Économie et prévision. n° 186. pp. 47-65.

Maitra, P., Ray, R. (2000). The joint estimation of child participation in schooling and employment : Comparative evidence from three continents. Journal of economic literature. C2, D1, I3, J2, O1.

Obeng Odoom, Franklin (2012). Neoliberalism and the Urban Economy in Ghana: Urban Employment, Inequality, and Poverty. Growth and Change, Vol. 43, N°. 1, pp. 85-109.

Patrinos. H. A. et Shafiq, M. N. (2008). Une stigmatisation positive du travail des enfants ?. Document de travail de la Banque mondiale sur les politiques publiques n° 4697.

Ranjan, P., (2001). Credit constraints and the phenomenon of child labour. Journal of Development Economics. 64(1). 81–102.

Schlemmer, B. (publié sous la direction de) (1996). L'enfant exploité : oppression, mise au travail, prolétarianisation. Paris. Karthala. ORSTOM. 522p.